

© И. Ф. Пирко, В. О. Корниенко

**РЕСУРСЫ ФЛОРЫ ЮГА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ.
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ ПОРЯДКА ЗЛАКОЦВЕТНЫЕ (POALES SMALL) ДЛЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283001, ДНР, г. Донецк, пр-т Гурова, 14

Пирко И. Ф., Корниенко В. О. Ресурсы флоры юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды порядка Злакоцветные (Poales Small) для озеленения городов Донецко-Макеевской агломерации. – Представлен обзор экологических, биоморфологических, феноритмотипических и габитуальных характеристик аборигенных видов порядка Злакоцветные, перспективных для формирования актуального ассортимента декоративных травянистых многолетников в соответствии с современными тенденциями озеленения и ландшафтного дизайна. Даны рекомендации по использованию предложенного ассортимента в различных объектах озеленения городов Донецко-Макеевской агломерации. Определен диапазон типов цветочного оформления для каждого рекомендуемого вида.

Ключевые слова: *Cyperaceae* Juss., *Juncaceae* Juss., *Typhaceae* Juss., аборигенная флора, травянистые многолетники, урбоэкосистемы, озеленение, биоремедиация.

Введение

Использование декоративных травянистых видов растений аборигенной флоры в озеленении всегда актуально [9, 42, 44, 55]. Однако на практике их соотношение в региональном ассортименте достаточно низкое. Основную долю в городском озеленении составляют интродуценты – чужеродные виды и культурные формы. При этом доля последних составляет в среднем 2/3 ассортимента [47]. Такие растения обладают неоспоримым эстетическим преимуществом, но интродуцируемые природные виды не всегда достаточно адаптированы к почвенно-климатическим условиям региона, а культурные формы, особенно культивгены, в силу ряда причин, связанных с их формированием, закономерно имеют более низкую жизнеспособность, что приводит к необходимости их культивирования на достаточно высоком и затратном агрофоне. С другой стороны, интродукция экологически пластичных видов, легко приспосабливающихся к новым условиям, имеет свои негативные последствия – неконтролируемое распространение иногда приводит к их инвазии в антропогенно трансформированные и даже природные фитоценозы [5, 50], что приводит к нарушению коэволюционных связей и снижению функциональной устойчивости экологических систем [41, 56]. Поэтому целесообразным и вполне оправданным является повышение интереса к представителям местных флор, что отражается в современных тенденциях ландшафтного дизайна, в основе которых лежит естественность и экологичность [7, 17, 22, 48]. Декоративные растения аборигенной флоры вполне приемлемы, а иногда и незаменимы в качестве исходного материала для ландшафтно-архитектурных стилей, используемых в рекреационных объектах, придорожном озеленении и различных селитебных территориях городов Донецко-Макеевской агломерации [29], а также способны обеспечить градиентный переход от искусственных насаждений к остаткам естественных экосистем в черте города [54].

Особую группу в озеленении и ландшафтном дизайне занимают так называемые «декоративные травы». Благодаря своим габитуальным и биоэкологическим особенностям они широко используются в качестве фоновых либо акцентных растений в различных элементах цветочного оформления в объектах озеленения разного типа. Под этим названием объединяют представителей порядка Злакоцветные (Poales Small), в первую очередь семейства *Poaceae* Barnhart и в меньшей мере *Cyperaceae* Juss., *Juncaceae* Juss. и *Typhaceae*

Juss., габитуально и функционально близких к представителям семейства *Poaceae*. Декоративные многолетние виды семейства *Poaceae* аборигенной фракции местной флоры, анализ их биоэкологических особенностей и некоторые варианты использования в озеленении городов Донецко-Макеевской агломерации представлены нами ранее [29]. Поэтому целью данного исследования является анализ биоэкологических особенностей аборигенных видов семейств *Cyperaceae*, *Juncaceae* и *Typhaceae*, которые могут быть использованы для создания устойчивых долговременных малозатратных декоративных композиций и дизайнерских флорокомплексов, максимально приближенных к природным, активно выполняющих не только эстетические, но и экологические функции в городском озеленении и декоративном садоводстве региона.

Материал и методы исследования

Отбор декоративных видов порядка Злакоцветные (семейства *Cyperaceae*, *Juncaceae*, *Typhaceae*) проведен на основании региональных флористических списков и научных работ по изучению местной флоры [24, 31]. Основными критериями отбора послужили габитуальные характеристики и жизненная форма, а также представленность видов, либо рекомендации к их использованию в озеленении и декоративном садоводстве других регионов.

Латинские названия таксонов приведены в соответствии с последними данными таксономических исследований по международной онлайн-базе мировой флоры World Flora Online (июнь 2024) [57]. Биоэкологические характеристики представлены на основании анализа данных научной литературы в соответствии с общепринятыми методиками: биоморфы по Х. Раункиеру [53] и И. Г. Серебрякову [34], экоморфы приведены по классификациям А. Л. Бельгарда [3] и Н. М. Матвеева [21], феноритмотипы по И. В. Борисовой [4]. Экоморфы большинства изучаемых видов определены по описаниям экологических условий типичных для них мест произрастания, так как в биоэкологических характеристиках, приводимых в литературных источниках, как правило, приводятся только гидроморфы, реже гелио- и трофоморфы.

В связи с тем, что подавляющее большинство рассматриваемых видов так или иначе имеют отношение к водной среде и в настоящее время единой и всеми признанной классификации водных и околоводных растений не существует, как нет и точных критериев, определяющих их ценотип и экотип (экоморфу) [16, 18, 25, 26, 32], в данной работе использована наиболее логичная с точки зрения нашего исследования классификация, предложенная Г. О. Папченковым [25], основанная на приоритетном учете типичных мест произрастания:

Настоящие водные растения

Экотип I. Гидрофиты, или настоящие водные растения.

Экогруппа 1. Макроскопические водоросли и водные мхи.

Экогруппа 2. Гидрофиты, свободно плавающие в толще воды.

Экогруппа 3. Погруженные укореняющиеся гидрофиты.

Экогруппа 4. Укореняющиеся гидрофиты с плавающими на воде листьями.

Экогруппа 5. Гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды.

Прибрежно-водные растения

Экотип II. Гелофиты, или воздушно-водные растения.

Экогруппа 6. Низкотравные гелофиты.

Экогруппа 7. Высокотравные гелофиты.

Экотип III. Гигрогелофиты.

Группа экотипов. Заходящие в воду береговые (околоводные) растения

Экотип IV. Гигрофиты.

Экотип V. Гигромезо- и мезофиты.

По классификации природно-территориальных комплексов города Донецко-Макеевской агломерации расположены в степной зоне на юге Восточно-Европейской

равнины [13]. Климат региона умеренно континентальный с резкими колебаниями температур воздуха по временам года, с жарким сухим летом и малоснежной холодной зимой с частыми оттепелями. Метеорологические условия городской среды из-за воздействия антропогенных факторов характеризуются более высокой температурой, особенно в зимний период, которая может быть выше окружающей на 1–2 °С, а в отдельных случаях на 5–8 °С. Фиксируется также снижение притока радиации, в том числе ультрафиолетового спектра, до 15 % и сокращение продолжительности солнечного сияния на 25–30 мин в день. Отмечается повышенная облачность, но более низкая влажность воздуха по сравнению с зональными условиями. Из-за применения противогололедных реагентов и воздействия других техногенных факторов на многих участках наблюдается сильная засоленность почвы [19, 35].

Результаты и обсуждение

Порядок Злакоцветные в аборигенной флоре представлен 4 семействами, видовое разнообразие которых, в сравнении с мировой флорой, незначительно, несмотря на достаточно высокую репрезентативность семейств *Juncaceae* и *Typhaceae* на уровне родов установлено, что каждое из этих семейств обладает тем или иным ресурсом хозяйственно полезных видов. В их состав входят пищевые, пыльценозные, кормовые, пастбищные, а также технические, лекарственные, противозерозионные и грунтообразующие растения. Значительная часть может быть использована и в качестве декоративных. Так, только среди многолетников, наиболее рентабельных и перспективных для использования в городском озеленении и декоративном садоводстве региона, в аборигенной фракции местной флоры нами выделено 50 таксонов, что по семействам составляет от 35 до 100 % (табл. 1).

Таблица 1

Представленность декоративных видов порядка Злакоцветные (*Poales Small*) в аборигенной флоре

Семейства	Мировая флора		Аборигенная флора							
	количество		всего				из них декоративные многолетники			
	родов	видов	родов		видов		родов		видов	
			кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
<i>Poaceae</i> Barnhart	759	11 554	62	8	175	1,5	26	42	62	35
<i>Superaceae</i> Juss.	93	6 043	13	14	69	1	4	31	36	52
<i>Juncaceae</i> Juss.	8	517	2	25	16	3	1	50	8	50
<i>Typhaceae</i> Juss.	2	77	2	100	6	8	2	100	6	100

Некоторые декоративные аборигенные виды имеют зоологический статус разного уровня: Красная книга Украины. Растительный мир [39]: *Carex bohemica* Schreb. – уязвимый, *Typha angustifolia* L. – исчезающий; Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения [14]: *Carex melanostachya* M. Bieb. Ex Willd. – редкий европейско-малоазиатский вид с неопределенным статусом; Красная книга Ростовской обл. Растения [15]: *Carex hordeistichos* Vill. – редкий вид, имеющий значительный ареал, но находящийся на границе распространения, *Eriophorum latifolium* Норре – вероятно, исчезнувший вид, нахождение которого в природе не подтверждено в последние 50 лет; Красная книга ДНР [27] *Carex caryophyllea* Latourr. – вероятно, исчезнувший, *Carex cespitosa* L. – редкий вид аazonальных экотопов, *Carex diluta* M. Bieb. – редкий, *Carex elata* All. – редкий, *Carex humilis* Leys. – редкий, *Carex pilosa* Scop.– редкий. Широкое введение в культуру таких видов в пределах их естественного ареала, которое может способствовать увеличению их численности и занимаемых территорий – это не только один из вариантов сохранения генофонда или, как минимум, какой-то его части, но и возможность частичного восстановления потока генетической информации (за счет переноса пыльцы и плодов) через урбоэкосистемы, которые являются существенным препятствием для естественного обмена между природными популяциями.

Виды семейств *Cyperaceae* и особенно *Juncaceae* и *Typhaceae* в качестве декоративных стали рассматриваться относительно недавно и широкого распространения пока не получили, несмотря на достаточную эстетичность и высокую приспособляемость, связанную с их экологической приуроченностью. Наряду со Злаками они могут выполнять функцию базового ассортимента травянистых многолетников для формирования долговременных и устойчивых композиций. При подборе ассортимента для подобных композиций основным принципом является предварительная оценка экологической и биоморфологической совместимости видов, особенностей их ритмов развития и сроков прохождения фенологических фаз. Только на базе этих данных отбираются виды для планируемого колористического, а затем и композиционного решения [28].

В отличие от *Poaceae*, большинство видов которого приспособлены к засушливым условиям [12], семейства *Cyperaceae*, *Juncaceae* и *Typhaceae* преимущественно представлены влаголюбивыми, околководными, прибрежно-водными или водными растениями. В водной среде временно или довольно длительный период по разным обстоятельствам могут оказаться типично сухопутные растения расположенные выше уреза воды на береговой линии, подразделяемой на зону затопления, зону прибоя и заплеска, орошаемую брызгами воды, и периодически обсыхающую зону. Их границы, в силу ряда причин гидрологического характера, не являются постоянными, что и сказывается на формировании растительного покрова, в котором растения оказываются за пределами типичного эдафотопа [30, 26]. Многие виды, произрастающие в приграничной зоне, эволюционно адаптированы к флуктуирующим условиям, поэтому не всегда можно с уверенностью определить экотип вида. Так, спорным, например, является положение ряда представителей рода *Carex* L., которые многие гидробиологи рассматривают в качестве водных растений, растущих по берегам водоемов и в воде, однако, по мнению других исследователей это влаголюбивые, но не водные растения [25], на что указывает их способность произрастать в мезофильных и даже ксерофильных сообществах. Поэтому при определении экоморфы рассматриваемых аборигенных видов Злакоцветных нами учтены наиболее характерные места произрастания, указанные в различных источниках, в первую очередь во флористических списках [1, 2, 18, 20, 21, 23, 36–38]. В результате показано, что только 12 из 50 видов являются облигатными прибрежно-водными растениями (табл. 2): 10 – высокорослые гелофиты, у которых в водной среде находится корневая система и узел кущения, а основная часть вегетативных и генеративных побегов возвышается над водой, 2 – низкорослых гелофита, при определенных условиях полностью погруженных. По ту или иную сторону от границы экотопов могут успешно произрастать 11 видов гигрогелофитов, одинаково хорошо приспособленных как к затопленным, так и хорошо увлажненным эдафотопам. Остальные 27 видов – типичные растения суши, предпочитающие почвы разной степени влажности – от гигромезофитов и мезогигрофитов, способных произрастать в условиях временного подтопления, до облигатных ксерофитов, не переносящих избыточного увлажнения.

По отношению к свету подавляющее большинство представленных Злакоцветных светолюбивые растения, часть из которых способна переносить легкое затенение, и только пять видов рода *Carex*, являясь световыносливыми, предпочитают затененные участки.

По приспособленности к почвенным условиям наблюдается широкий спектр варьирования по комплексу эдафоморф (см. табл. 2). Многие виды, независимо от их гидроморфы, могут произрастать на субстратах различной трофности – от достаточно плодородных, до бедных, по гранулометрическому составу – от глинистых до суглинистых, супесчаных и песчаных. Отдельные виды легко осваивают и каменистые субстраты. Особо ценную группу для городского озеленения составляют растения способные произрастать в условиях повышенной концентрации солей (галогликофиты, галофиты). Значительная доля среди них – представители семейства *Cyperaceae* (10 видов), большая часть из которых являются типичными галофитами.

**Экологический спектр аборигенных видов семейств *Cyperaceae* Juss.,
Juncaceae Juss. и *Typhaceae* Juss., рекомендуемых для озеленения городов
Донецко-Макеевской агломерации**

Вид	Экоморфы по основным экологическим факторам					
	гелио-морфы	гидро-морфы	трофо-морфы	ацидо-морфы	гало-морфы	грануло-морфы
<i>Cyperaceae</i> Juss						
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	He	Hel	MsTr	Nt	Hal	Ps Al Arg
<i>Carex acuta</i> L.	ScHe	Hel	MsTr	Nt	Glk	Ps Al Arg
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	He	Hel	EuMsTr	AcNt	Glk	Arg
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	ScHe	Hel	MsTr	NtAc	HalGlk	Arg
<i>Carex atherodes</i> Spreng.	ScHe	HgHel	EuMsTr	AcNt	Hal	Arg
<i>Carex bohemica</i> Schreb.	He	HgMs	EuMsTr	AcNt	Hal	Ps Al Arg
<i>Carex buekii</i> Wimm.	ScHe	Ms	EuMsTr	Nt	Hal	Arg
<i>Carex canescens</i> L.	ScHe	Hg	EuMsTr	AcNt	Glk	Arg
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	ScHe	Ks	MsTr	AcNt	Glk	Ps Al
<i>Carex cespitosa</i> L.	HeSc	HgMs	MsTr	AcNt	HalGlk	Arg
<i>Carex diandra</i> Schrank	He	Hel	MsTr	Nt	HalGlk	Ps Al Arg
<i>Carex digitata</i> L.	HeSc	KsMs	MsTr	Nt	Glk	Ps Al
<i>Carex divulsa</i> Stokes	ScHe	KsMs	MsTr	Nt	Glk	Ps Al Arg
<i>Carex elata</i> All.	ScHe	MsHg	EuMsTr	AcNt	Glk	Arg
<i>Carex elata</i> ssp. <i>Omskiana</i> (Meinsh.) J alas	ScHe	HgHel	EuMsTr	AcNt	Glk	Arg
<i>Carex elongata</i> L.	HeSc	Hel	EuMsTr	Nt	Glk	Arg
<i>Carex hirta</i> L.	ScHe	HgHel	MsTr	Nt	Glk	Ps Al Arg
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	He	Hg	MsOgTr	Nt	Glk	Ps Al
<i>Carex humilis</i> Leyss.	ScHe	Ks	MsOgTr	Nt	Glk	Pt Al
<i>Carex leporina</i> L.	ScHe	Ms	MsTr	NtAc	Glk	Arg
<i>Carex melanostachya</i> M.Bieb. ex Willd.	He	KsMs	MsTr	Nt	Al	Hal
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	He	HgHel	MsTr	AcNt	Glk	Arg
<i>Carex otrubae</i> Podp.	ScHe	MsHg	EuMsTr	Nt	Hal	Arg
<i>Carex pilosa</i> Scop.	HeSc	Ks	MsTr	Nt	Glk	Ps Al Arg
<i>Carex praecox</i> Schreb.	ScHe	MsKs	MsTr	Nt	Hal	Ps Al Arg
<i>Carex pseudocyperus</i> DC.	He	HgHel	MsTr	Nt	Glk	Arg
<i>Carex rhizina</i> Blytt ex Lindblom	HeSc	Ks	MsTr	Nt	Glk	Al
<i>Carex riparia</i> Curtis	ScHe	Hg	MsTr	Nt	Glk	Al Arg
<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.	He	Ks	MsOgTr	Nt	Hal	Pt Ps Al
<i>Carex supina</i> Willd. Ex Wahlenb.	He	Ks	MsOgTr	Nt	Glk	Pt Ps Al
<i>Carex vesicaria</i> L.	ScHe	HgHel	MsTr	AcNt	Glk	Ps Al Arg
<i>Carex vulpina</i> L.	ScHe	HgHel	EuMsTr	Ac	Glk	Arg
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	He	Hel	MsTr	AcNt	Glk	Ps Al Arg
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	He	Hel	MsTr	AcNt	Glk	Arg
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	He	HgHel	MsTr	Ac	Glk	Arg
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	He	HgHel	MsTr	Ac	Glk	Arg
<i>Juncaceae</i> Juss.						
<i>Juncus articulatus</i> L.	He	HgMs	MsTr	NtAc	Glk	Ps Al
<i>Juncus atratus</i> Krock.	He	HgMs	MsOgTr	NtAc	Glk	Ps Al
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	He	HgMs	MsTr	NtAc	HalGlk	Pt Ps Al
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	He	HgMs	MsTr	NtAc	Glk	Pt Ps Al
<i>Juncus effusus</i> L.	He	HgMs	MsOgTr	NtAc	Glk	Pt Ps Al
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	He	HgMs	MsOgTr	NtAc	HalGlk	Pt Ps Al
<i>Juncus inflexus</i> L.	He	HgMs	MsOgTr	NtAc	HalGlk	Pt Ps Al
<i>Juncus maritimus</i> Lam.	He	HgMs	MsOgTr	NtAc	Hal	Pt Ps Al
<i>Typhaceae</i> Juss.						
<i>Sparganium erectum</i> L.	He	Hel	EuMsTr	Nt	Glk	Arg
<i>S. erectum</i> ssp. <i>Neglectum</i> (Beeby) K.Richt.	He	Hel	EuMsTr	Nt	Glk	Arg
<i>Sparganium natans</i> L.	He	Hel	EuMsTr	Nt	Glk	Arg
<i>Typha angustifolia</i> L.	He	Hel	MsTr	Nt	HalGlk	Al Arg
<i>Typha latifolia</i> L.	He	HgHel	MsTr	Nt	Glk	Al Arg
<i>Typha laxmannii</i> Lepech.	He	HgHel	MsTr	Nt	Glk	Al Arg

Примечание – Гелиоморфы: He – гелиофиты, ScHe – сциогелиофиты, HeSc – гелиосциофиты; гидроморфы: Ks – ксерофиты, MsKs – мезоксерофиты, KsMs – ксеромезофиты, Ms – мезофиты, HgMs – гигромезофиты, Hg – гигрофиты, HgHel – гигрогелофиты, Hel – галофиты; трофоморфы: EuTr – эутрофы, EuMsTr – эумезотрофы, MsTr – мезотрофы, MsOgTr – мезоолиготрофы, OgTr – олиготрофы; ацидоморфы: Ac – ацидофилы, NtAc – нейтроацидофилы, AcNt – ацидонейтрофилы, Nt – нейтрофилы; галоморфы: Glk – гликофиты, HalGlk – галогликофиты, Hal – галофиты; грануломорфы: Pt – петрофиты, Ps – псаммофиты, Al – алевритофиты, Arg – аргилофиты.

Достаточно высокой солевыносливостью характеризуются и некоторые представители семейств *Juncaceae* (4 вида) и *Typhaceae* (2 вида). Характерной особенностью почти всех видов является ацидофильность, однако все они, за исключением облигатных ацидофилов (*Carex vulpina* L., *Eriophorum angustifolium* Honck. И *E. latifolium* Hoppe), способны нормально развиваться и на грунтах с нейтральной кислотностью. В целом, такое разнообразие экоморф свидетельствует о широкой экологической пластичности и значительном адаптивном потенциале этих видов, позволяющем приспосабливаться к широкому спектру экологических и природно-климатических условий, что подтверждает распространение большинства из них на обширных территориях Евразийского континента, а отдельных видов и за его пределами – в Северной Америке и Северной Африке.

При формировании долговременных и устойчивых декоративных композиций немаловажную роль играет не только правильный подбор экологических групп, но и соответствие их биоморфологических и феноритмотипических характеристик. Биоморфологический спектр исследуемой группы растений по Х. Раункиеру [53] представлен гемикриптофитами (10 видов) и криптофитами (40 видов), среди которых 18 наземных (геофитов), 12 прибрежно-водных (гелофитов/гидрофитов) и 10 переходных форм (геогидрофитов, гидрогеофитов). В связи с тем, что данная группа растений по численности составляет от 50 % до 100 % аборигенных видов семейств *Cyperaceae*, *Juncaceae* и *Typhaceae* (см. табл. 1) такое соотношение биоморф вероятно является характерным для представителей этих таксонов в региональной флоре и обусловлено их экологической приуроченностью. По системе биоморф И. Г. Серебрякова [34] все виды являются корневищными, большинство из которых, как наземные, так и прибрежно-водные, способны образовывать дерновину (табл. 3). Доминируют среди них длиннокорневищные, доля которых составляет 60 %. Такие особенности строения корневой системы имеют свои преимущества и недостатки. Корневищные растения, особенно длиннокорневищные, вегетативно подвижны, способны в короткий срок задернить большую поверхность, закрепляя при этом грунт и защищая его от водной и/или воздушной эрозии. С другой стороны, использование их в долговременных многокомпонентных насаждениях требует применения ограничительных приспособлений (контейнеры, бордюрные ленты и т. п.) для предотвращения их агрессивного разрастания и вытеснения других видов. Особенно это относится к видам семейства *Typhaceae*, обладающим очень мощными корневищами, способными не только вытеснить другие виды, но и разрушить стенки искусственных водоемов, созданных при помощи пленочных и других нестационарных каркасов.

Все исследуемые декоративные виды по феноритмотипу относятся к длительновегетирующим. Подавляющее большинство представителей семейства *Cyperaceae* и *Juncaceae* являются летне-зимнезелеными растениями, что существенно пролонгирует период декоративности объектов озеленения с их использованием. Для таких видов характерно формирование дициклических монокарпических побегов, которые, как правило, благополучно перезимовывают, проходят генеративную фазу и остаются ассимилирующими до конца вегетации. Одной из адаптивных реакций на неблагоприятные условия может быть факультативный переход к весенне-летне-осеннезеленому феноритмотипу. При этом в осенний период закладываются только почки возобновления, а развитие побегов начинается весной следующего года. В генеративную фазу раньше всех вступают представители семейства *Cyperaceae*, треть из которых (11 видов) зацветает уже в апреле, остальные – в мае (см. табл. 3). Цветение представителей семейств *Juncaceae* и *Typhaceae* начинается с мая по июль. В связи с тем, что соцветия представленных Злакоцветных в большинстве своем колористически не выражены, но достаточно фактурны как на стадии цветения, так и плодоношения, с эстетической точки зрения имеет значение не только фаза цветения, а весь генеративный период в целом. При сопоставлении фенофаз цветения и плодоношения рекомендуемых видов показано, что они распределены неравномерно, но охватывают практически весь вегетационный период (табл. 4), что при соответствующем комбинировании этих видов позволит придать композициям определенную динамичность.

Хозяйственно ценные признаки видов семейств *Cyperaceae* Juss., *Juncaceae* Juss. и *Typhaceae* Juss., рекомендуемых для озеленения городов Донецко-Макеевской агломерации

Виды	Биоморфа		Генера- тивная фаза	Высота расте- ния, см	Ширина листа, мм	Окраска листа/побега
	по Раункиеру	по Серебря- кову				
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	криптофит	ДК КО	V–X	30–100	3–8	зеленая
<i>Carex acuta</i>	криптофит	ДК ПД	V–VI	30–150	2–6	ярко-зеленая
<i>Carex acutiformis</i>	криптофит	ДК РД	V–VII	40–130	3–20	сизая
<i>Carex appropinquata</i>	криптофит	КК ПД	V–VI	50–100	2–4	желтовато-зеленая
<i>Carex atherode</i>	криптофит	ДК РД	V–VII	30–150	2–10	светло-зеленая
<i>Carex bohémica</i>	гемикриптофит	КК РД	V–VIII	5–40	2–4	ярко-зеленая
<i>Carex buekii</i>	гемикриптофит	ДК ПД	V–VI	45–120	5–10	ярко-зеленая
<i>Carex canescens</i>	гемикриптофит	КК ПД	V–VI	20–50	1–4	серовато-зеленая
<i>Carex caryophyllea</i>	криптофит	ДК РД	IV–VI	5–40	1,5–3	серовато-зеленая
<i>Carex cespitosa</i>	гемикриптофит	КК ПД	V–VII	15–20	3–4	светло-зеленая
<i>Carex diandra</i>	криптофит	КК РД	V–VI	40–100	1,5–3	серовато-зеленая
<i>Carex digitata</i>	гемикриптофит	ДК РД	IV–V	10–50	3–6	светло-зеленая
<i>Carex divulsa</i>	криптофит	КК РД	V–VI	25–90	2–3	ярко-зеленая
<i>Carex elata</i>	криптофит	КК ПД	IV–VII	45–100	3–6	серовато-зеленая
<i>Carex elata</i> ssp. <i>Omskiana</i>	криптофит	КК ПД	V–VI	50–100	3–6	серовато-зеленая
<i>Carex elongata</i>	криптофит	КК ПД	V–VI	50–80	2–4	светло-зеленая
<i>Carex hirta</i>	криптофит	КК ПД	V–VII	10–90	2–4	серовато-зеленая
<i>Carex hordeistichos</i>	гемикриптофит	КК РД	V–VII	10–40	3–5	серовато-зеленая
<i>Carex humilis</i>	криптофит	КК ПД	IV–V	2–15	1–2	зеленая
<i>Carex leporina</i>	гемикриптофит	КК ПД	VI–VII	20–35	2–4	светло-зеленая
<i>Carex melanostachya</i>	криптофит	ДК РД	V–VII	15–60	2–4	серовато-зеленая
<i>Carex nigra</i>	криптофит	ДК ПД	V–VI	10–40	2–3	сизоватая
<i>Carex otrubae</i>	криптофит	КК ПД	IV–V	50–70	5–10	серовато-зеленая
<i>Carex pilosa</i>	гемикриптофит	ДК РД	IV–V	40–50	4–10	зеленая
<i>Carex praecox</i>	криптофит	ДК РД	IV–VI	10–40	1,5–2	серовато-зеленая
<i>Carex pseudocyperus</i>	криптофит	КК ПД	V–VI	40–80	5–10	ярко-зеленая
<i>Carex rhizina</i>	гемикриптофит	ДК РД	IV–V	20–40	2–3	ярко-зеленая
<i>Carex riparia</i>	криптофит	ДК ПД	VI–VII	60–150	5–15	сизоватая
<i>Carex stenophylla</i>	гемикриптофит	ДК РД	V–VII	3–20	7–15	серовато-зеленая
<i>Carex supina</i>	криптофит	ДК ПД	IV–V	5–20	1–1,5	желтовато-зеленая
<i>Carex vesicaria</i>	криптофит	ДК ПД	V–VI	30–80	1–7	желтовато-зеленая
<i>Carex vulpina</i>	криптофит	ДК РД	V–VI	30–100	5–10	темно-зеленая
<i>Eleocharis acicularis</i>	криптофит	ДК ПД	IV–IX	10–20	–	ярко-зеленая
<i>Eleocharis palustris</i>	криптофит	ДК ПД	VII–IX	12–60	–	ярко-зеленая
<i>Eriophorum angustifolium</i>	криптофит	ДК РД	V–VI	15–75	3–4	ярко-зеленая
<i>Eriophorum latifolium</i>	криптофит	КК РД	V–VIII	30–70	5–8	ярко-зеленая
<i>Juncus articulatus</i>	криптофит	КК РД	VI–IX	15–50	–	сизо-зеленая
<i>Juncus atratus</i>	криптофит	ДК РД	VII–IX	40–120	–	сизо-зеленая
<i>Juncus compressus</i>	криптофит	КК ПД	V–IX	10–50	–	зеленовато-бурая
<i>Juncus conglomeratus</i>	криптофит	КК ПД	V–IX	30–150	–	сизо-зеленая
<i>Juncus effusus</i>	криптофит	ДК ПД	VI–VII	40–80	–	сизо-зеленая
<i>Juncus gerardii</i>	криптофит	ДК РД	VI–VII	20–90	–	сизо-зеленая
<i>Juncus inflexus</i>	криптофит	КК ПД	VII–VIII	30–90	–	сизо-зеленая
<i>Juncus maritimus</i>	криптофит	КК ПД	V–IX	50–100	–	сизая
<i>Sparganium erectum</i> L.	Криптофит	ДК РД	VI–VIII	50–150	5–17	ярко-зеленая
<i>S. erectum</i> ssp. <i>Neglectum</i>	криптофит	ДК РД	VI–VIII	25–100	7–10	ярко-зеленая
<i>Sparganium natans</i>	криптофит	ДК РД	VII–IX	50–80	3–10	ярко-зеленая
<i>Typha angustifolia</i>	криптофит	ДК РД	VI–VIII	100–180	4–10	темно-зеленая
<i>Typha latifolia</i>	криптофит	ДК РД	VI–VIII	60–130	15–35	серовато-зеленая
<i>Typha laxmannii</i>	криптофит	ДК РД	VI–VIII	60–150	2–7	зеленая

Примечание – ДК – длиннокорневищный, КК – короткокорневищный, КО – клубнеобразующий, РД – рыхлодерновинный, ПД – плотнодерновинный.

**Феноспектр цветения и плодоношения декоративных аборигенных видов семейств
Cyperaceae Juss., *Juncaceae* Juss. и *Typhaceae* Juss., рекомендуемых для озеленения
городов Донецко-Макеевской агломерации**

Группы по началу цветения	Количество видов в генеративной фазе по месяцам						
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Ранневесенние	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1			
	2	2	2				
	7	7					
Весенние		1	1	1	1	1	1
		3	3	3	3	3	
		1	1	1	1		
		7	7	7			
		12	12				
Раннелетние			2	2	2	2	
			8	8	8		
			2	2			
Летние				2	2	2	
				1	1		

На последнем этапе проектирования определение колористической и композиционной структуры объектов озеленения зависит от основных габитуальных характеристик и цветового спектра растений. Габитуально, рекомендуемые виды имеют сходство с видами семейства Злаковые, так как представлены узколистными розеточными и полурозеточными формами в связи с чем высота растений, которая является важным комбинационным признаком сильно варьирует в зависимости от фазы развития. Генеративные побеги у многих видов значительно превышают вегетативную часть. Листовая серия характеризуется ярко выраженными функциональными, морфологическими и морфометрическими различиями. Более или менее постоянным признаком ассимилирующих листьев является их ширина (или диаметр, при цилиндрической форме листа, как у некоторых видов рода *Juncus*), которая используется в качестве одного из диагностических признаков. У некоторых видов (*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult., *E. palustris* (L.) Roem. & Schult.) листья редуцированы и их функцию выполняют ассимилирующие побеги, до генеративной фазы имеющие внешнее сходство с листьями. Колористический спектр исследуемых аборигенных видов незначительный. Окраска вегетативных органов варьирует от сизой, через различные оттенки зеленого, до желтовато-зеленого и зеленовато-бурого, которая дополняется белой, различного оттенка коричневой до черной окраски генеративных органов. Расширить цветовую палитру можно за счет использования культурных пестролистных форм, которые в настоящее время имеются только у некоторых видов: *Carex caryophyllea* Latourr. – 'The Beatles', 'Beatlemania', *Carex elata* All. – 'Bowles Golden', 'Aurea', 'Knighshaye's Form', *Carex nigra* (L.) Reichard – 'Variegata' ('On line'), *Carex riparia* Curtis – 'Variegata', 'Aurea', *Juncus 3lffuses* L. – 'Spiralis', 'Aureostriatus' ('Vittatus', 'Gold Strike'), 'Blonde Ambition', 'Pencil Grass'; 'Golden Line', 'Big Twister', *Juncus inflexus* L. – 'Afro', 'Blue Arrows'.

Такое ограниченное количество сортов у этой группы растений свидетельствует только о том, что в культуре они относительно недавно и популярность их пока недостаточно высока. Но наличие плазмидных мутаций у вышеупомянутых видов указывает на значительный селекционно-генетический потенциал представителей этих таксонов.

Исходя из экологической, биоморфологической характеристики и некоторых габитуальных особенностей изучаемых видов нами показана возможность их использования в различных типах цветочного оформления (табл. 5), применимых как для рекреационных, так и для селитебных и промышленных зон. Для многих типов оформления представлен достаточно обширный ассортимент, особенно это касается озеленения водоемов и береговой зоны, что связано с экологической приуроченностью большинства представителей семейств *Cyperaceae* Juss., *Juncaceae* Juss. и *Typhaceae* Juss.

**Рекомендуемое использование декоративных аборигенных видов семейств
Cyperaceae Juss., Juncaceae Juss. и Typhaceae Juss. в озеленении городов
Донецко-Макеевской агломерации**

Виды	Группы по использованию																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cyperaceae Juss																	
<i>Bolboschoenus maritimus</i>								+					+	+	+		
<i>Carex acuta</i>								+					+	+		+	+
<i>Carex acutiformis</i>								+					+	+		+	+
<i>Carex appropinquata</i>								+					+	+			+
<i>Carex atherode</i>								+					+	+	+		+
<i>Carex bohemica</i>								+					+	+	+		
<i>Carex buekii</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+
<i>Carex canescens</i>								+					+	+		+	
<i>Carex caryophylla</i>		+	+	+				+	+	+	+	+				+	
<i>Carex cespitosa</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+			+	+	+	+	+
<i>Carex diandra</i>								+				+	+	+	+	+	+
<i>Carex digitata</i>			+	+		+		+	+	+	+	+		+			
<i>Carex divulsa</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+				+		+	
<i>Carex elata</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+			+	+		+	+
<i>Carex elata</i> subsp. <i>Omskiana</i>		+	+	+	+	+		+					+	+		+	+
<i>Carex elongata</i>								+					+	+		+	+
<i>Carex hirta</i>			+	+				+				+	+	+	+		
<i>Carex hordeistichos</i>		+	+	+	+	+	+	+	+			+	+			+	
<i>Carex humilis</i>		+	+			+	+	+	+	+	+	+				+	
<i>Carex leporina</i>		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+			+
<i>Carex melanostachya</i>								+			+	+			+	+	+
<i>Carex nigra</i>	+	+	+	+	+	+		+					+	+		+	+
<i>Carex otrubae</i>	+	+	+			+		+		+	+		+	+	+	+	
<i>Carex pilosa</i>				+				+			+	+				+	+
<i>Carex praecox</i>				+		+	+	+			+	+		+	+	+	+
<i>Carex pseudocyperus</i>								+					+	+		+	+
<i>Carex rhizina</i>				+				+	+	+	+	+					
<i>Carex riparia</i>								+					+	+		+	+
<i>Carex stenophylla</i>			+	+				+	+		+	+			+	+	
<i>Carex supina</i>				+				+			+	+				+	
<i>Carex vesicaria</i>	+		+	+		+		+		+	+	+	+	+		+	+
<i>Carex vulpina</i>	+	+	+	+		+		+		+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Eleocharis acicularis</i>								+					+				
<i>Eleocharis palustris</i>								+					+	+			
<i>Eriophorum angustifolium</i>								+					+	+			+
<i>Eriophorum latifolium</i>								+					+	+			+
Итого:	8	12	16	18	8	14	4	36	11	12	16	14	24	28	10	24	19
Juncaceae Juss.																	
<i>Juncus articulatus</i>			+			+		+					+	+			+
<i>Juncus atratus</i>			+	+		+		+				+		+		+	+
<i>Juncus compressus</i>	+	+	+		+	+		+				+		+	+	+	+
<i>Juncus conglomeratus</i>	+	+	+			+		+				+		+		+	+
<i>Juncus effusus</i>	+	+	+			+	+	+	+			+		+	+	+	+
<i>Juncus gerardii</i>	+					+	+	+				+		+	+	+	+
<i>Juncus inflexus</i>	+	+	+			+	+	+	+			+	+	+	+	+	+
<i>Juncus maritimus</i>		+			+	+	+	+	+			+		+	+	+	+
Итого:	5	5	6	1	2	8	3	8	3	-	8	1	5	8	4	6	8
Typhaceae Juss																	
<i>Sparganium erectum</i> L.		+						+					+	+			
<i>S. erectum</i> ssp. <i>Neglectum</i>		+						+					+	+			
<i>Sparganium natans</i>		+						+					+	+			
<i>Typha angustifolia</i>		+						+					+	+	+		+
<i>Typha latifolia</i>		+						+					+	+			+
<i>Typha laxmannii</i>		+						+					+	+	+		+
Итого:	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	6	2	-	3
Всего:	13	23	22	19	10	22	7	50	14	12	24	15	35	42	16	30	30

Примечание – 1. Солитеры. 2. Малые архитектурные формы. 3. Группы. 4. Массивы с почвопокровной и задернительной функцией. 5. Бордюры. 6. Миксбордеры. 7. Клумбы, рабатки, ленты, модульные цветники. 8. Цветники–экспозиции. 9. Рокарии. 10. Теневые сады. 11. Фитоценокомпозиции. 12. Луговые газоны. 13. Водоёмы. 14. Береговая зона. 15. Озеленение биодренажных канав, дождевые сады. 16. Фитодизайн. 17. Срезочная культура, импортели.

Зеленые насаждения и, в частности, травянистые растения, в городской среде помимо эстетической всегда выполняли ряд других важных функций: санитарно-гигиеническую (поглощение углекислого газа и выделение кислорода, пыле-, газо-, шумо-, ветрозащитную, фитонцидную, ионизирующую) оздоровительную, рекреационную, противоэрозионную функции. В настоящее время к ним добавилась актуальная, в рамках концепции так называемого «Устойчивого развития урбозкосистем», биоремедиативная функция [6, 33, 40, 53, 49], основанная на естественной способности живых организмов поглощать и удерживать и/или разлагать различные вещества из почвы и воды, в том числе токсичные для окружающих экосистем [11, 16, 45, 46]. Такая функция зеленых насаждений особенно востребована для городов Донецко-Макеевской агломерации, подвергающихся повышенной техногенной нагрузке [8]. Биоретентные насаждения практикуются вдоль дорожной сети и на других техногенно-загрязненных участках, а также в системах очистки дождевых и талых вод. Несмотря на то, что управление ливневыми стоками в регионе, в связи с природно-климатическими особенностями и продолжающейся аридизацией климата, в масштабе урбозкосистем не является основной проблемой, загрязнение дождевых и талых вод в осенне-зимне-весенний период требует применения комплексных мер по их очистке и отводу. Наиболее экологичными и экономичными элементами для городской дренажной системы являются биодренажные каналы, предназначенные для отведения с частичной очисткой и инфильтрацией, и «дождевые сады», обустройствающиеся на пониженных участках с предварительной закладкой дренажа и выполняющие накопительную и очистительную функцию с последующей инфильтрацией воды в нижние горизонты почв и далее до грунтовых вод. Благодаря использованию декоративных растений эти биоинженерные системы дополнительно выполняют эстетическую функцию, гармонично вписываясь в городские пейзажи. Оптимальными для формирования биодренажных каналов и «дождевых садов» являются аборигенные виды растений, эволюционно адаптированные к природно-климатическим условиям региона. Наиболее полно экологическим условиям, формирующимся в подобных системах, в составе аборигенной флоры отвечают декоративные многолетние виды порядка Злакоцветные, многие из которых приспособлены к произрастанию в водной, околородной среде, либо хорошо переносят временное затопление (см. табл. 2) [26]. Они обладают разветвленной мощной корневой системой, которая не только интенсивно поглощает из субстрата и воды различные вещества, но и предотвращает размывание и деградацию грунта (см. табл. 3). Эффективность представителей семейств *Сyperaceae*, *Juncaceae* и *Typhaceae* в таких системах значительно выше, чем у видов семейства *Poaceae* [51, 52]. Незаменимыми для озеленения таких систем являются солеустойчивые растения, которые хорошо представлены среди аборигенных видов порядка Злакоцветных (см. табл. 2), которые могут быть использованы в качестве доминантов и содоминантов при формировании искусственных флорокомплексов с биоретентной функцией в придорожном озеленении и других объектах с повышенной антропогенной нагрузкой. Полностью отвечая функциональным требованиям к растениям для фиторемедиационных дренажных систем, декоративные виды порядка Злакоцветные пригодны для создания высокоэстетичных композиций, отличающихся естественностью и гармоничностью, особенно в сочетании с крупнолиственными видами других таксонов.

Выводы

Показано, что представленный в аборигенной фракции местной флоры порядок Злакоцветные (*Poales Small*) обладает достаточно высоким ресурсным потенциалом хозяйственно-полезных, в частности, декоративных растений. Из 91 таксона, относящегося к семействам *Сyperaceae* Juss., *Juncaceae* Juss. и *Typhaceae* Juss., 48 видов, 2 подвида обладают разной степенью декоративности и могут быть предложены для широкого использования в озеленении и декоративном садоводстве региона. Благодаря широкому экологическому спектру данной группы, в состав которой входят водные, околородные и типичные растения

суши, характеризующиеся в свою очередь значительной экологической пластичностью, они могут быть предложены для использования в озеленении обширного диапазона объектов озеленения. Показано, что многие из представленных видов, благодаря комплексу экобиоморфологических и габитуальных характеристик, являются оптимальным ассортиментом для формирования декоративных насаждений с биоремедиационной функцией, особенно важной для урбоэкосистем с повышенным техногенным прессингом, к которым относятся города Донецко-Макеевской агломерации. Широкое введение в культуру в пределах естественного ареала 11 видов декоративных Злакоцветных аборигенной флоры, имеющих охранной статус разного уровня, может способствовать сохранению их генофонда и частичному восстановлению потока генетической информации через урбоэкосистемы, которые являются существенным препятствием для естественного обмена между природными популяциями. В целом, представленный материал может быть использован в качестве научно-обоснованных методических рекомендаций по внедрению более экологичных и экономически выгодных технологий озеленения городов Донецко-Макеевской агломерации, основанных на использовании ресурсов аборигенной флоры.

Список литературы

1. *Алексеев Ю. Е.* Осоки (морфология, биология, онтогенез, эволюция). М.: Аргус, 1996. 251 с.
2. *Белавская А. П.* Водные растения России и сопредельных государств. СПб.: Российская академия наук, 1994. 64 с.
3. *Бельгард А. Л.* Степное лесоведение. М.: Лесная промышленность, 1971. 336 с.
4. *Борисова И. В.* Сезонная динамика растительного сообщества // Полевая геоботаника. Л.: Наука, 1972. Т. 4. С. 5–95.
5. *Бурда Р. І.* Роль еволюції в інвазіях судинних рослин // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 26–31.
6. *Бухарина И. Л., Журавлева А. Н., Большова О. Г.* Городские насаждения: экологический аспект. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет». 2012. 206 с. EDN: QLDGOJ.
7. *Владыкина В. Д., Тукова Д. Е., Третьякова А. С., Петрова И. В.* Возможность использования аборигенных видов растений в озеленении г. Екатеринбурга // Ботанические сады в современном мире. 2023. Т. 4. С. 46–49. DOI: 10.24412/cl-36595-2023-3-46-49. EDN: CVEGOR.
8. Доклад о состоянии окружающей среды на территории Донецкой Народной Республики за 2021 год. Госкомэкополитики ДНР. 2022. Донецк, 89 с.
9. *Древаль И. В., Лысых О. Ю.* Использование экологического подхода при формировании современных ландшафтных объектов // Коммунальное хозяйство городов. 2011. Вып. 97. С. 408–412.
10. *Егорова Т. В., Новиков В. С., Протопопова В. В., Смольянинова Л. А.* Покрытосеменные, ятрышниковые, ситниковые, осоковые, коммелиновые. Флора европейской части СССР / под ред. А. А. Федорова. Л.: Наука, 1976. Т. II. 236 с.
11. *Зайнутдинова Э. М., Шамеутдинова Е. А., Ягафарова Г. Г., Мазитова А. К.* Фиторемедиация технонарушенных территорий // Вестник технологического университета. 2017. Т. 20, № 6. С. 157–159. EDN: YIXKLX.
12. *Кабанов А. В., Пирко И. Ф., Погорелова И. А.* Декоративные злаки для городского озеленения в степной зоне / Субтропическое и декоративное садоводство. 2023. № 86. С. 1–34. DOI: 10.31360/2225-3068-2023-86-9-34. EDN: LAEKXX.
13. *Корниенко В. О.* Влияние экологических факторов на физико-механические свойства, морфометрию и аллометрию древесных растений урбоэкосистем (на примере города Донецка): дис. ... канд. биол. наук: спец. 15.15.00. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 2022. 166 с. EDN: QYUEPJ.

14. Красная книга Приазовского региона: Сосудистые растения / Н. А. Багрикова, О. А. Безмертная, А. В. Бойко [и др.]; под ред. Докт. биол. наук, проф. В. М. Остапко, канд. биол. наук, доц. В. П. Коломийчука. К.: Альтерпрес, 2012. 280 с. EDN YHSLFT.
15. Красная книга Ростовской области: в 2 т. Т. 2: Растения и грибы. 2-е изд. Ростов н/Д.: Минприроды Ростовской обл., 2014. 344 с. EDN: TRXHCL.
16. *Криворотов С. Б., Сионова Н. А.* Экология водных и околоводных декоративных растений: метод. Указания. Краснодар: КубГАУ, 2015. 36 с.
17. *Лаврова О. П.* Природные зрительные элементы как важный фактор формирования комфортной визуальной среды урбанизированных пространств // Лесной вестник / Forestry Bulletin. 2018. Т. 22. № 3. С. 133–141. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-3-133-141. EDN: XZYNCX.
18. *Лелекова Е. В.* Биоморфология водных и прибрежно-водных семенных растений северо-востока Европейской России: автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.05. Перм. Гос. ун-т. Пермь, 2006. 19 с. EDN: NKCLYJ.
19. *Литвенкова И. А.* Экология городской среды: Урбоэкология: Курс лекций. Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2005. 163 с.
20. *Маевский П. Ф.* Флора средней полосы Европейской части России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 600 с.
21. *Матвеев Н. М.* Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной зоны). Самара: Самарский университет, 2006. 311 с. EDN: ZFEZLT.
22. *Матяшук Р., Губарь Л., Крилов Я., Пирко І., Ткаченко І.* Урізноманітнення елементів ландшафтного дизайну парку «Феофанія» з використанням видів природної флори // «Екологічний дизайн міського середовища: проблеми, досягнення та перспективи»: тези доповідей V Міжнарод. Науково-практ. конф., присвяченій 125-річчю НУБіП України. К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2023. С. 41–42.
23. *Нескрябина Е. С.* Атлас видов растений семейства Осоковые (*Cyperaceae*) Хоперского государственного заповедника. Методическое пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2011. 54 с.
24. *Остапко В. М., Бойко А. В., Мосякин С. Л.* Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
25. *Папченков Г. О.* О классификации растений водоемов и водотоков // Гидрботаника: методология, методы : Материалы Школы по гидрботанике (п. Борок, 8–12 апреля 2003 г.). Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2003. С. 23–26. EDN: SDNPVJ.
26. *Папченков Г. О., Щербаков А. В., Липуров А. Г.* Основные гидрботанические понятия и сопутствующие им термины // Гидрботаника : методология, методы : Материалы Школы по гидрботанике (п. Борок, 8–12 апреля 2003 г.). Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2003. С. 27–38. EDN: SDNPUZ.
27. Перечень объектов животного и растительного мира, рекомендуемых к включению в первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики / В. М. Остапко, В. В. Мартынов, С. А. Приходько [и др.] // Промышленная ботаника. 2020. Т. 20, № 1. С. 8–28. EDN: NSAUHL.
28. *Пирко І. Ф.* Основные принципы и алгоритм моделирования многокомпонентных цветников из многолетников // Промышленная ботаника. 2013. Вып. 13. С. 259–169. EDN: YZUCIX.
29. *Пирко І. Ф., Корниенко В. О.* Ресурсы флоры юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды злаков для придорожного озеленения Донецко-Макеевской агломерации / Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. 2024. № 3. С. 65–78. DOI: 10.5281/zenodo.13758407. EDN: NZBGNN.
30. *Раменский Л. Г.* Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л.: Наука, 1971. 333 с.
31. *Рева М. Л., Хархота А. И., Дмитриенко П. П.* Растительность техногенных земель в Донбассе // Растения и промышленная среда. Свердловск: УрГУ, 1978. Вып. 5. С. 33–43.

32. Садчиков А. П., Кудряшов М. А. Гидробиотика: прибрежно-водная растительность: уч. пособие для вузов: 2-е изд., испр. И доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 254 с. EDN: SSJTYU.
33. Сафонов А. И. Функциональная ботаника в Донбассе: экологический мониторинг, информационные ресурсные технологии, фитодизайн // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2017. № 1–2. С. 8–14. EDN: YPPBQC.
34. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. М.: «Высшая школа», 1962. 378 с.
35. Тохтарь В. К., Фомина О. В. Особенности формирования урбанофлор в различных природно-климатических и антропогенных условиях: факторный анализ и визуализация данных // Научные ведомости. Серия Естественные науки. 2011. № 9 (104). Выпуск 15. С. 23–29. EDN: OFEOPH.
36. Флора европейской части СССР / Коллектив авторов. Отв. Ред. Ан. А. Федоров, ред. Тома Ю. Д. Гусев. Л.: Наука, 1979. – 335 с.
37. Флора СССР / Коллектив авторов. Глав. Ред. В. Л. Комаров, ред. Тома Б. А. Шишкин. Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1935. Т. 3. С. 1–464, 504–576.
38. Флора СССР / Коллектив авторов. Глав. Ред. В. Л. Комаров, ред. Тома М.М. Ильин. Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1934. Т. 1. С. 209–216.
39. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Чл.-корр. НАН України Я. П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 911 с.
40. Шеина С. Г., Юдина К. В. Разработка информационной модели повышения уровня экологической комфортности проживания при реконструкции городской застройки // Устойчивое развитие территорий: сборник докладов междунар. научно-практ. конф. (Москва, 16 мая 2018 года). М.: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2018. С. 88–92. EDN: SMDDMR.
41. Anderson A. G., Messer I., Langellotto G. A. Gardeners' perceptions of northwestern us native plants are influenced by ecological information and garden group affiliation // Horticulture Technology. 2021. Vol. 31. № 4. P. 458–469. doi.org/10.21273/HORTTECH04770-20.
42. Barton S. S., Garcia C. S. G. Roadside Landscapes – a potential environmental resource // Ornamental Horticulture. 2015. Vol. 21. No 3. P. 277–290. DOI: 10.14295/oh. V21i3.844.
43. Bortolini L., Semenzato P. Low impact development techniques for urban sustainable design: a rain garden case study / Acta Horticulturae. 2010. Vol. 881. P. 327–330. DOI: 10.17660/ActaHortic.2010.881.45.
44. Bretzel F., Vannucchi F., Romano D., Malorgio F., Benvenuti S., Pezzarossa B. Wildflowers: from conserving biodiversity to urban greening – a review // Urban Forestry & Urban Greening. 2016. Vol. 20. P. 428–436. DOI: 10.1016/j.ufug.2016.10.008.
45. Davis A. P.; Hunt W. F.; Traver R. G.; Clar R. M. Bioretention technology: overview of current practice and future needs // J. Environ. Eng. 2009. Vol. 135. P. 109–117. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9372(2009)135:3(109).
46. Morash J., Wright A., Le Bleu Ch., Meder A., Kessler R., Brantley E., Howe J. Increasing sustainability of residential areas using rain gardens to improve pollutant capture, biodiversity and ecosystem resilience // Sustainability. 2019. Vol. 11, 3269. 18 p. <https://doi.org/10.3390/su11123269>.
47. Matiashuk R., Gubar L., Pirko I. Essay on the prospects for the use of decorative perennials of the spontaneous flora of the local landscape Feofaniya // Plant Introduction. 2021. Vol. 2 (91/92). P. 54–63. DOI: 10.46341/PI2021013.
48. Matyashuk R. K. Pirko, I. F., Gubar L. M., Tkachenko I. V. Decorative perennials of the regional flora for recreation landscapes in the forest-steppe zone // Biosystems Diversity. 2023. Vol. 31 (3). P. 319–326. DOI: 10.15421/012337.
49. Paul M. J., Meyer, J. L. Streams in the urban landscape // Annual Review of Ecology and Systematics. 2001. Vol. 32 (1). P. 333–365. DOI: 10.1007/978-0-387-73412-5_12.

50. Pergl J., Sádlo J., Petřík P., Danihelka J., Hejda M., Chrtek Jr, Moravcová L., Perglová I., Štajerová K., Pyšek P. Dark side of the fence: ornamental plants as a source of wild-growing flora in the Czech Republic // *Preslia*. 2016. Vol. 88 (2). P. 163–184.

51. Randy S. Nelson, Esther McGinnis, Aaron Lee M. Daigh. Ornamental grasses tolerate cyclical flood, drought, and submergence during stormwater management, but conditions and survival vary by species // *Horticultural Science*. 2024. Vol. 59(8). P. 1186–1201. DOI: 10.21273/HORTSCI17800-24.

52. Randy S. Nelson, Esther E. McGinnis, Aaron L.M. Daigh. Rain garden sedges tolerate cyclical flooding and drought // *Horticultural Science*. 2018. Vol. 53. Issue 11. P. 1669–1676. DOI: 10.21273/HORTSCI13234-18.

53. Raunkiaer K. Types biologiques pour la geographiy botanique // *Forhandl. Kgl. Dansk. Vidensk. Selskab*. 1905. Vol. 5. P. 347–437.

54. Safonov A. I. Phytoindicational monitoring in Donetsk // *World ecology journal*. 2016. No 4. P. 59–70. EDN: WADNKV.

55. Tredici P. The flora of the future: celebrating the botanical diversity of cities // *Places Journal*. 2014. P. 198–217. DOI: 10.22269/140417.

56. Wilde H. D., Kamal J. K. G., Colson G. State of the science and challenges of breeding landscape plants with ecological function // *Horticulture Research*. 2015. Vol. 2. DOI: 10.1038/hortres.2014.69.

57. World Flora Online (WFO) – 2024. URL: <http://www.worldfloraonline.org>

Поступила в редакцию 21.10.2024 г.

Pirko I. F., Kornienko V. O. Flora resources of the south of the East European Plain. Native species of the order Poales Small for landscaping the cities of the Donetsk-Makeyevka agglomeration. – The article presents a review of ecological, biomorphological, phenorhythmotypical and habitual characteristics of native species of the order Poaceae that are promising for the formation of an up-to-date assortment of ornamental herbaceous perennials in accordance with modern trends in landscaping and landscape design. Recommendations are given for the use of the proposed assortment in various landscaping projects in the cities of the Donetsk-Makeyevka agglomeration. For each recommended species, several options for use in different types of landscaping are defined.

Key words: Cyperaceae Juss., Juncaceae Juss., Typhaceae Juss., native flora, herbaceous perennials, urban ecosystems, landscaping, bioremediation

Пирко Инна Федоровна

кандидат биологических наук,
ведущий инженер НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: pirko.i.f@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0096-8858
AuthorID: 1237853

Pirko Inna Fedorovna,

PhD in Biology,
Leading Engineer of the Research Department of
Donetsk State University, Donetsk, DPR, Russian
Federation.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук,
заведующий НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kornienkovo@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7728-8116
AuthorID: 958435

Kornienko Vladimir Olegovich,

PhD in Biology,
Head of the Research Department of Donetsk State
University, Donetsk, DPR, Russian Federation.